

УДК/UDC 636.08.003:614.91

Хамитов Михаил Рашитович

ФГБНУ «Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт»

hamitov.michael@gmail.com

**ПРИРОДОПОДОБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КАК
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЮ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ
СРЕДСТВ**

**NATURE-LIKE TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE AS AN ALTERNATIVE
DIRECTION TO THE APPLICATION OF ANTIBACTERIAL MEANS**

Аннотация

Бул макалада антибактериалдык каражаттарды (антибиотиктер) колдонуудан акырындап баш тартуунун себептери жөнүндө маалымат берилет. Кыскача айтканда, жаныбарлардын организминин микробиотасына таасир этүүчүс жана анын иммундук абалын чындоочу азыркы учурда колдонулуп жаткан айрым методдор каралат.

Аннотация

В настоящей статье представлена информация о причинах постепенного отказа от применения антибактериальных средств (антибиотиков). В краткой форме рассмотрены некоторые, применяемые в настоящее время приемы, влияющие на микробиоту организма животного и укрепляющие его иммунный статус.

Summary

This article provides information on the reasons for the gradual abandonment of the use of antibacterial agents (antibiotics). In a brief form, some of methods currently used that affect the microbiota of the animal body and strengthen its immune status are considered.

Ачыкч сөздөр: антибиотиктер, антибиотиктерге туруктуулук, жаратылышка окшош технологиялар, пробиотиктер, пребиотиктер, фитобиотиктер, бактериофагдар

Ключевые слова: антибиотики, антибиотикорезистентность, природоподобные технологии, пробиотики, пребиотики, фитобиотики, бактериофаги

Keywords: antibiotics, antibiotic resistance, nature-like technologies, probiotics, prebiotics, phytobiotics, bacteriophages

Введение

Достаточно продолжительное время специалисты в области здравоохранения, ветеринарной медицины и других научных сфер доводят информацию до мирового сообщества, касающуюся вопросов применения антибактериальных средств, охарактеризовать которую в целом можно очень упрощенно одним предложением: «с целью сохранения мирового биоценоза, в том числе человеческой популяции в нынешнем виде, обществу следует минимизировать применение антибактериальных средств до разумных необходимых пределов».

Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) в 2015 г. для защиты здоровья человека и животных был принят план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам [1]. В соответствии с данным документом в реализации его положений важная роль отводится сельскому хозяйству. Не секрет, что некорректное применение антибактериальных препаратов (в том числе в качестве профилактики развития бактериальных инфекций) приводит к ухудшению их эффективности настолько, что по данным Академика РАН И.М. Донник (2017) [2] антибиотикорезистентность отмечается и у микрофлоры новорожденных животных, отрицательно влияя тем самым на процесс постнатального иммуногенеза. Таким образом, отрицательное действие антибактериальных средств на организм животного с момента рождения (и до него) не способствует полноценному раскрытию генетического потенциала сельскохозяйственных животных, уменьшая выход продуктов питания от них, выраженный в итоге в снижении доходности сельскохозяйственных организаций.

Важным направлением в борьбе с антибиотикорезистентностью является и поэтапный отход от применения так называемых «кормовых антибиотиков». Собственно помимо влияния на микробиоту самих животных метаболиты этих препаратов через продукты питания (молоко, яйцо, мясо и др.) попадают в организм конечного их потребителя – человека, вызывая по данным Шульги Н.Н. и др. (2019) токсическое, тератогенное и мутагенное действия, нарушения работы иммунной системы, дисбаланс микробиоты [3]. Кроме того, благодаря выведению из организма с калом/пометом антибактериальные вещества и их метаболиты способны аккумулироваться в удобряемых растениях с последующим переходом в организм человека при поедании таких продуктов растениеводства, либо попадают вновь в организм животных [4].

Основная часть

Таким образом, реальная ситуация связанная с проблемой применения антибактериальных препаратов в совокупности с принимаемыми мерами в целях ограничения их оборота, осуществляемая органами государственной власти, подталкивает научных специалистов к выработке решений по данному общественно значимому запросу.

Одним из решений проблемы возрастающей антибиотикорезистентности мы видим в дальнейшей разработке концепции применения «природоподобных конвергентных методов», использующих достижения науки в области биотехнологий. «Природоподобные технологии» в соответствии с докладом президента РФ В.В. Путиным на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (2015) способствуют в восстановлении баланса между био- и техно сферами [5].

Устойчивость организма животного в отношении условно-патогенных и патогенных микроорганизмов способны обеспечить другие, не чуждые нам микроорганизмы и их производные. Современные технологии способны производить такую продукцию, обеспечивающую потребность организма в балансе с микромиром. Упрощенно можно рассмотреть две модели профилактики и лечения бактериальной инфекции без применения антибиотиков – влияние на «полезную» микрофлору животного (применение пробиотических и других добавок) и воздействие на сам возбудитель – путем применения на него «сверхпаразита» - бактериофага.

Доказанным эффективным биотехнологическим средством в животноводстве являются пробиотические добавки (пробиотики), содержащие в себе живые микроорганизмы, вводимые животным, как правило, через комбикорма и/либо питьевую

воду. При применении таких препаратов достоверно улучшаются метаболические процессы в организме [6], происходит нормализация работы иммунной системы [7], снижая тем самым риск неблагоприятных факторов со стороны условно-патогенной микрофлоры [8]. При рассмотрении процессов кормления происходит улучшение поедаемости корма с одновременным увеличением его переваримости [9], что положительно сказывается на росте хозяйственных показателей, в т.ч. таких как прирост живой массы [10] при возможном понижении уровня подкожного жира в туше [11] (в то же время одним из побочных эффектов применения антибиотиков отмечается увеличение жировой прослойки [12]).

В настоящее время стали применяться препараты метабиотики – состоящие в основе из структурных компонентов или продуктов метаболизма пробиотических микроорганизмов [13], являясь, по сути, следствием развития биотехнологий. Важной особенностью метабиотиков в сравнении с пробиотиками, по данным Б.А. Шендерова (2020), является их большая подконтрольная биологическая безопасность [14], поскольку применение живых пробиотических бактерий логично может представлять определенный риск для макроорганизма [15].

Становится нормой использование в рационе животных (и человека) пребиотиков – определенных ферментов, кислот, олигосахаридов и других веществ [16], являющихся «пищей» для микробиоты кишечника, стимулируя тем самым жизнедеятельность микроорганизмов, симбионтных конкретному хозяину [17]. В целях повышения эффективности работы, пробиотики и пребиотики могут объединять в препараты комплексного действия, получившие название «синбиотики» [18]

Третьей группой среди добавок, использующих природные механизмы для регуляции гомеостаза организма, профилактики и лечения инфекционных заболеваний, можно выделить фитобиотики – биологически активные вещества, образующиеся в растениях, обладающие рядом полезных для организма животных веществ, в том числе с антибиотическими свойствами [19, 20]. Фитобиотик, благодаря содержанию активных веществ различной природы [12], способен одновременно влиять на большое количество биохимических процессов, протекающих в организме животного, что может считаться преимуществом в плане желаемого конечного результата. Стоит отметить, что в сравнении с другими перечисленными в статье направлениями, способными заместить антибактериальные средства, ценностью фитобиотиков является их сравнительная простота производства, а также наличие в природе собственно разнообразного сырья, содержащего биологически активные вещества. Так, например фитобиотик бетулин, показавший улучшение качества мясной продукции цыплят-бройлеров [21], содержится в березе (в производстве действующего вещества используются отходы фанерного производства), занимающей в России по площади 3-е место в структуре леса после лиственных и сосновых пород [22].

Перспективной альтернативой применению антибиотиков считается применение в лечении бактериальных инфекций бактериофагов – вирусов бактерий. У каждого штамма бактерий в биоценозе наблюдается свой специфичный к нему вирус, способный в динамике вслед за своим хозяином к изменчивости, что исключает возможность развития у бактерий невосприимчивости к ним. [23]. Учитывая то, что бактериофаги являются, как и другие вирусы, биологическими агентами, работа с ними должна подразумевать строгий контроль, определяющий тесную связь со штаммами бактерий присутствующих конкретному сельхозпредприятию.

Заключение

Вышеуказанные направления, связанные с положительным воздействием на собственную микробиоту организма животного, и оказывающие защитное (а в случае с бактериофагами – и прямое активное «нападение») против условно-патогенных и патогенных бактерий показывают практикующим специалистам и научным сотрудникам в области животноводства свою эффективность на протяжении долгого промежутка времени. В доступной информации представлено множество докладов, отчетов, статей и диссертаций по вопросам применения таких мероприятий, тем не менее, методология в этих направлениях продолжает развиваться, отвечая на вновь открывающиеся вопросы. На наш взгляд существует потребность внедрения «природоподобных технологий» в сельское хозяйство и дополнительного обучения специалистов ветеринарно-зоотехнических специальностей, в целях отхода от прежних парадигм, во главе которых консервативно стояло применение антибиотиков.

Список литературы:

1. Глобальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам. Всемирная Организация Здравоохранения. - 2016. - URL: https://antimicrob.net/wp-content/uploads/VOZ-2016-Globalnyy-plan-deystviy-po-borbe-s-rezistentnostyu_russk.pdf.
2. «Академик Ирина Донник: химические антибиотики в животноводстве надо замещать лекарственными травами». – 2017 (23.08.). – URL: <http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=43259f0f-0b14-4185-8177-ebe6b8058f30&print=1>.
3. Шульга, Н.Н. Опасность антибиотиков в продуктах питания / Шульга, Н.Н., Шульга И.С., Плавшак Л.П. // Тенденции развития науки и образования. – 2019. - №46-5. - С. 32-35 <https://elibrary.ru/item.asp?id=38098550>.
4. Щепеткина, С.В. Влияние антибиотиков на растения / С.В. Щепеткина // «Сельскохозяйственные вести». - 2021. - № 2. - URL: <https://agri-news.ru/zhurnal/2021/22021/vliyanie-antibiotikov-na-rasteniya/>.
5. «Владимир Путин предложил внедрять принципиально новые природные технологии» Сайт Российской Академии Наук. - 2015 (02.10). - URL: <http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=b324bf1d-b324-43c5-9226-310993034c1a>.
6. Перспективы пробиотических штаммов бифидобактерий и энтерококков в лечении и профилактике заболеваний гастроэнтерологического профиля / Е.В. Ших, А.А. Махова, А.А. Астаповский, А.В. Перковский // Вопросы питания. - 2021. - №2. - URL: [https://www.voprosy-pitaniya.ru/ru/jarticles_diet/870.html?SSr=1501348b3600ffffff27c__07e6071a000f09-6f5d"\);](https://www.voprosy-pitaniya.ru/ru/jarticles_diet/870.html?SSr=1501348b3600ffffff27c__07e6071a000f09-6f5d)
7. Никитина, Е. А. Пробиотики: настоящее и будущее / Е. А. Никитина, С. В. Орлова, А. А. Орлова // Медицинский алфавит. Диетология и нутрициология. - 2021. - № 21. - С. 102.
8. Competitive reduction of poultry-borne enteric bacterial pathogens in chicken gut with bioactive *Lactobacillus casei* / Z. Tabashsum, M. Peng, Z.A. Martinez, et al. // Scientific Reports. - 2020. - URL: <https://www.nature.com/articles/s41598-020-73316-5.pdf>.
9. Никулин, В.Н. Повышение перевариваемости питательных веществ курами-несушками под действием пробиотика и минеральной добавки / В.Н. Никулин, Е.Р. Скицко // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2017. - С. 167-169.

10. Dietary effect of probiotics and prebiotics on broiler performance, carcass, and immunity / A. Rehman, M. Arif, N. Sajjad // *Metabolism and Nutrition*. - 2020. - № 99 (Issue 12). - URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579120306957/>.
11. Новикова, М.В. Пробиотик Бацелл-М снижает риск возникновения патологий репродуктивной системы кур, связанных с ожирением / М.В. Новикова, И.А. Лебедева // *Птица и птицепродукты*. - 2018. - №5. С. 21-23.
12. Тимофеев, Н.П. Фитобиотики в мировой практике: виды растений и действующие вещества, эффективность и ограничения, перспективы (обзор) / Н.П. Тимофеев // *Аграрная наука Евро-Северо-Востока*. – 2021. - №22 (6). - С. 806, 809. - URL: <https://doi.org/10.30766/2072-9081>.
13. Метабиотики как естественное развитие пробиотической Концепции / М.Д. Ардатская, Л.Г. Столярова, Е.В. Архипова, О.Ю. Филимонова // *Трудный пациент*. - 2017. - №6-7. – Т. 15. - С. 38.
14. Шендеров, Б.А. Метабиотики - новая технология профилактики заболеваний, связанных с микробиологическими нарушениями в организме человека / Б.А. Шендеров, Е.И. Ткаченко, Л.Б. Лазебник, М.Д. Ардатская, А.В. Сеница, М.М. Захарченко // *Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология*. - 2018. - № 3. – С. 83-92.
15. Усенко, Д.В. Пробиотики и пробиотические продукты / Д.В. Усенко, А.В. Горелов // *Вопросы современной педиатрии*. - 2004. - №2. - Т. 3. - С.51.
16. Самылина, В.А. Влияние пищевых продуктов, обогащенных про- и пребиотиками, на микробиологический статус человека / В.А. Самылина // *Вопросы питания*. - 2011. - №2. - URL: https://www.voprosy-pitaniya.ru/ru/jarticles_diet/18.html?SSr=5701348b3523ffffff27c__07e6071917392f-589d.
17. Exploring alternatives to antibiotics as health promoting agents in poultry a review / A.S. Yadav, G. Kolluri, M. Gopi, et al. // *Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences*. – 2016. - № – 4(3S). - P. 372.
18. Пробиотики и пребиотики. Всемирная Гастроэнтерологическая Организация. Практические рекомендации. - 2008. - URL: <https://www.worldgastroenterology.org/UserFiles/file/guidelines/probiotics-russian-2008.pdf>
19. Фитобиотики в кормлении сельскохозяйственных животных (обзор) / О.А. Багно, О.Н. Прохоров, С.А. Шевченко, и др. // *Сельскохозяйственная биология*. - 2018. - №4. – Т. 53. - С. 687-688.
20. Перспективы применения фитобиотиков в соломном животноводстве / А.С. Кривоногова, А.С. Романова, А.Г. Исаева, К.В. Моисеева, В.С. Паштецкий // *Труды Кубанского государственного аграрного университета*. – 2020. - 84. С. 246-254.
21. Перспективы применения бетулина в бройлерном птицеводстве / М. В. Новикова, И. А. Лебедева, Л. И. Дроздова, А. В. Бюлер // *Ветеринария сегодня*. - 2020. - №4 (35). - С. 278.
22. Буданцев, А.Л. Растительные ресурсы / Буданцев, А.Л. // *Большая Российская Энциклопедия [Электронный ресурс]*. - URL: <https://bigenc.ru/geography/text/5564496> (Дата обращения: 27.07.2022).
23. Ильина, Т.С. Взгляд на фаготерапию через 100 лет после открытия бактериофагов / Т.С. Ильина, Э.Р. Толордава, Ю.М. Романова // *Молекулярная генетика, микробиология и вирусология*. - 2019. - № 3. - С. 106. - URL: <https://doi.org/10.17116/molgen201937031103>.